

MINTAQAVIY IXTISOSLASHTIRISH VA JOYLASHTIRISHDA AGROKLASTERNING O'RNI

Muminov Baxodir Orifjonovich

Bustonov Komiljon Kumakovich

Allayorov Isroil Xaykalovich

Tashkent Amaliy fanlar universiteti

Tarmoqlar Iqtisodiyoti kafedrasida dotsenti, Tashkent Amaliy fanlar universiteti

Tarmoqlar Iqtisodiyoti kafedrasida dotsenti, Tashkent Amaliy fanlar universiteti

Tarmoqlar Iqtisodiyoti kafedrasida katta o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14807733>

Kirish

Mintaqaviy iqtisodiyotda mamlakatimiz agrar sohasining o'ziga xosligi, xususan, dehqonchilikning sug'orishga asoslanganligi, sug'oriladigan yerlarda dehqonchilik mahsulotlarining aksariyati yetishtirilishi, suv resurslarining cheklanganligi, ekologik vaziyatning murakkabligi, respublikamiz demografik rivojlanishining o'ziga xos jihatlari yerdan unumli foydalanish samaradorligini muttasil oshirib borishni taqozo etadi.

Shuning uchun ham tarmoq ishlab chiqarishini tabiiy-iqtisodiy hududlar bo'yicha ixtisoslashtirish va oqilona joylashtirish mahsulot ishlab chiqarish hajmini ko'paytirish va arzonlashtirishning muhim omili hisoblanadi. Bu esa, qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishini ixtisoslashtirish va joylashtirishda bevosita yer resurslaridan foydalanish samaradorligining oshishiga olib keladi.

Qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishini hududiy joylashtirilishi alohida ixtisoslashish darajasini oshirishning chuqurlashuviga imkon yaratadi. Ishlab chiqarish ixtisoslashuvining chuqurlashuvi esa tarmoqda ilmiy-texnik taraqqiyoti natijalarini joriy etishga olib keladi.

Ixtisoslashishning mukammallashuvi to'g'ridan to'g'ri ishlab chiqarish sur'atlarining o'sishiga o'zining ijobiy ta'sirini ko'rsatadi.

Respublikamiz qishloq xo'jaligining ixtisoslashtirish va joylashtirilishi asosida iqtisodiy salohiyatini mustahkamlashda, avvalombor, sohaning yetakchi bo'g'ini hisoblangan fermer xo'jaliklari faoliyatini texnik va texnologik jihatdan modernizatsiya qilgan holda ko'p jihatdan barqaror o'sishini ta'minlashga e'tibor berilmoqda.

Xususan, ishlab chiqarishni modernizatsiyalash asosida esa qishloqda xususiy tadbirkorlik va kichik biznesni rivojlantirishda fermer xo'jaliklarida yetishtirilayotgan qishloq xo'jaligi mahsulotlarini sotish hamda boshqa tarmoq faoliyati (tayyor mahsulotlar ishlab chiqarish) hisobiga ixtisoslashtirish darajasini ortib borishida bevosita ko'p tarmoqli faoliyat turlarini rivojlantirishga hukumatimiz tomonidan yaratilayotganligi barchaga ma'lum.

Jumladan, mamlakatimiz qishloq xo'jaligi iqtisodiyotida soha tarmoqlarida ixtisoslashtirish va joylashtirish jarayonlarini mustahkamlash borasida agrar sohani yanada modernizatsiyalash, texnik va texnologik jihatdan yangilashning bozor iqtisodiyotiga mos ravishda tashkil etish maqsadida qator iqtisodiy va huquqiy asoslar yaratilmoqda.

Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan qishloq xo'jaligini rivojlantirishning 2020-2030-yillarga mo'ljallangan strategiyasida oziq-ovqat xavfsizligi davlat siyosatini ishlab chiqish va joriy etish, qulay agrobiznes muhiti va qo'shilgan qiymat zanjirini yaratish, sohada davlat ishtirokini kamaytirish va investitsiyaviy jozibadorlikni oshirish mexanizmlarini joriy qilish, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish va atrof-muhitni muhofaza qilish tizimini takomillashtirish, boshqaruvning zamonaviy tizimlarini rivojlantirish, tarmoq dasturlarini ishlab chiqish orqali davlat xarajatlari samaradorligini oshirish va bosqichma-bosqich qayta taqsimlash, ilm-fan, ta'lim, axborot va maslahat xizmatlari tizimini rivojlantirish, qishloq hududlarini rivojlantirish dasturlarini amalga oshirish hamda tarmoq statistikasining shaffof tizimini yaratishning [1] asosiy ustuvor yo'nalishlari belgilab olindi.

Natijada, iqtisodiyot sohalari, xususan, qishloq xo'jaligining barcha tarmoqlari tubdan isloh qilinmoqda. Barcha sohalar qatori qishloq xo'jaligi bo'yicha ham muhim dasturlar ishlab chiqilib, izchil

amalga oshirilmoqda. Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini ishlab chiqarishni tashkil etishning klaster modeli keng joriy etilmoqda.

Klaster usuli qishloq xo'jaligida yerni shudgorlashdan tortib, ekish, parvarishlash va xomashyodan tayyor mahsulot ishlab chiqarishgacha bo'lgan jarayondagi ko'p bosqichli kompleks tizimni o'z ichiga oladi. Bu yagona texnologik zanjirga birlashtirilgan korxonalar majmui bo'lib, u ilm-fan, ta'lim hamda ishlab chiqarish integratsiyasini chuqurlashtirish, yangi texnologiyalarni amaliyotga joriy etish imkonini beradi. Agrar soha tarmoqlarida klasterlarni shakllantirish masalasi mamlakat miqyosida emas, balki mintaqalar – viloyatlardagi aniq iqtisodiy-ijtimoiy shart-sharoitlar asosida, klaster nazariyasining mohiyatidan kelib chiqqan holda amalga oshirilayotgani eng oqilona yo'llardan biridir [2].

Vaholanki, keyingi yillarda respublikamizda qishloq xo'jaligi ekinlarini joylashtirish xo'jalik subyektlaridagi ekinlar tarkibi, ularning ixtisoslashuviga, tabiiy-iqlim sharoitiga, tuproq unumdorligiga, shuningdek mahsulotlarga bo'lgan talab va taklifning o'zgarishini hisobga olingan holda yondashilmoqda.

Natijada, qishloq xo'jalik ishlab chiqarishini ixtisoslashtirish va oqilona joylashtirish asosida xo'jalik faoliyatining quyidagicha imkoniyatlar yaratiladi:

Tashkiliy-iqtisodiy jihatdan:

- qishloq xo'jaligining asosiy ishlab chiqarish vositasi hisoblangan yerdan samarali foydalanish uchun sharoit yaratadi. Shu asosda dehqonchilik va chorvachilik mahsulotlari miqdorini ko'paytiradi va sifatini yaxshilaydi;

- ishlab chiqarish jarayonlarini tashkil etuvchi texnologik rivojlanish uchun sharoit yaratadi (yuqori samarali texnologiyalarni tanlash, texnologik operatsiyalarga rioya qilish nazorati va hokazo), innovatsion texnologiyalarni joriy etish imkoniyatlari;

- korxonaning ishlab chiqarish strukturasi soddalashtirish imkonini beradi, ya'ni asosiylari ichida, yordamchi va xizmat qiluvchi quyi tashkilotlar.

Bunday korxonalar tarkibiga chuqurroq ixtisoslashgan ishlab chiqarishdan ko'ra, pastroq tuzilmaviy quyi tashkilotlar qatoriga kiradi. Natijada ishlab chiqarishda qo'shimcha xarajatlar miqdorini kamayishini ta'minlaydi;

- ishlab chiqaruvchi quyi tashkilotlar sonini qisqartirish hisobiga tashkiliy tuzilma bilan birgalikda korxonaning moliyaviy strukturasi ham soddalashtiriladi, bunda quyi tashkilotlar soni va ular orasidagi bog'liqlik qisqaradi;

- qishloq xo'jaligi texnikalaridan ko'proq oqilona foydalanishni ta'minlaydi, bir turdagi mahsulotning ommaviy ishlab chiqarilishi hisobiga uning unumdorligi oshadi;

- boshqaruv tizimini moslashuvchanligini shakllantiradi va uni yangilanish sharoitiga moslashuvchanligini, ichki boshqaruv tizimini tezkor o'zgartirishga imkon yaratadi;

- kapital qo'yilmalar va asosiy vositalardan foydalanish samaradorligini oshirishning hal qiluvchi sharti hisoblanadi;

- rejalashtirish tartibini puxta belgilanishi va osonlashishiga qulay imkon beradi hamda reja bajarilishini ko'proq samarali nazorat qiladi;

- tovar mahsulotlarini ishlab chiqarish va sotish xarajatlarini pasaytirish hamda rentabellikni oshirishga sharoit yaratiladi.

Ijtimoiy jihatdan:

- ishlab chiqarishni kooperatsiyalashtirish va ixtisoslashtirish asosida iste'molchilar va yetkazib beruvchilar o'rtasidagi barqaror aloqalar ko'proq yuzuga keladi, natijada mahsulotlarni sotish va moddiy-texnika ta'minot jarayonlari osonlashadi;

- qishloqda mehnat resurslaridan yanada samaraliroq foydalanishga imkoniyat yaratadi. Dehqonchilik va chorvachilik tarmog'ida ishlovchi xodimlarning professional strukturasi o'zgartiradi, kadrlar malakasini va mehnat unumdorligini oshiradi.

Qishloq xo'jaligining o'ziga xos xususiyatlariga yana bir bor to'xtaladigan bo'lsak, aholining turmush tarzi, tabiiy-iqlim sharoiti, ijtimoiy, iqtisodiy sharoitlari hamda talab va taklif qonuniyatlari kabilarni e'tiborga olgan holda ishlab chiqarishni ixtisoslashtirish va joylashtirish, qishloq xo'jaligida yer

maydonlaridan intensiv foydalanish, xarajatlar sarfini kamaytirish, qishloq xo'jaligini barqaror rivojlantirishning nazariy asoslari va amaliyotga joriy qilish mexanizmlarini ishlab chiqish ixtisosligini erkinlashtirish bosqichida muhim vazifa hisoblanadi.

Qishloq xo'jaligining bunday xususiyati, o'simlik va hayvonotning hayotiy sikli bilan ishlab chiqarish siklining bog'liqligi ixtisoslashtirish imkoniyatiga jiddiy ta'sirini ko'rsatadi. Agar, chorvachilikda bir muncha kam ta'siri bo'lsada, o'simlikchilikda ancha katta va ishlab chiqarish omillaridan foydalanishda keskin ajralib turishi uchun bir va to'liq ishlab chiqarish davrida ular qishloq xo'jalik ishlari mavsumiyligida namoyon bo'ladi.

Shu o'rinda, ixtisoslashtirish va joylashtirishni oqilona tashkil etish ishlab chiqarish samaradorligini oshirishning muhim sharti hisoblanadi. Bunda, bozor iqtisodiyotining mehnat taqsimoti qonuniyati, mehnat unumdorligini o'sib borishi, mehnat turlarining o'rin almashinuvi kabi umum iqtisodiy qonunlaridan kelib chiqadi. Ishlab chiqarishni ixtisoslashtirish va oqilona joylashtirish mehnat unumdorligini, xo'jalikning daromadi va rentabelligini keskin oshirishga xizmat qiladi.

Qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishini ixtisoslashtirish va joylashtirish bozor uchun eng zarur iqtisodiy ahamiyatga ega bo'lgan tovar mahsulotlarini yetishtirish va xizmat turlarini ko'rsatish uchun mehnat va moddiy resurslarning bir joyga to'plashni, yangi texnikadan keng va samarali foydalanishga, ya'ni: ilg'or texnologiya va mehnatni tashkil etishning samarali usullarini joriy etishga qulay sharoit yaratadi; yetishtiriladigan mahsulot miqdorini va xizmat turini birmuncha ko'paytirish imkonini beradi; mehnat unumdorligini oshiradi; xo'jaliklarning ishlab chiqarish samaradorligini ko'taradi.

Qishloq xo'jalik ishlab chiqarishini ixtisoslashtirish va joylashtirish xo'jaliklar oldida turgan asosiy vazifalarni to'liq bajarilishi ya'ni, ishlab chiqarishga ilg'or, ekologik toza agrotexnika, zooveterinariya, texnikaviy xizmat, organik va mineral o'g'itlar hamda o'simliklar va chorvani himoya qilish vositalarini, ilm-fan yutuqlari, ilg'or ish tajribasini joriy etishni, ulardan unumli foydalanishni, mehnat va mablag'larni kam sarflagan holda qishloq xo'jaligiga yaroqli har bir gektar yer va shartli bir bosh qoramol hisobiga dehqonchilik va chorvachilik mahsulotlarini mumkin kadar tez va barqaror ko'paytirishni ta'minlaydi.

Ijtimoiy mehnat taqsimotining asosiy shakli ishlab chiqarishni ixtisoslashtirish va joylashtirish hisoblanadi. Ijtimoiy mehnat taqsimoti barcha tarmoqlarga, shu jumladan, qishloq xo'jaligiga ham taalluqli. Biroq, qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishi o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lib, ular iqtisodiy va tabiiy takror ishlab chiqarish jarayonlarining rivojlanish qonuniyatlarini o'zida aks ettiradi. Aynan, ushbu jihatlar tarmoqda ishlab chiqarish jarayonini ixtisoslashtirish va joylashtirishga u yoki bu darajada ta'sir ko'rsatadi.

Qishloq xo'jaligida ishlab chiqarishni ixtisoslashtirish va joylashtirish mamlakat, iqtisodiy rayonlar, viloyat hududlarida alohida turdagi mahsulotlar ishlab chiqarishning geografik nuqtayi nazaridan yoki makon bo'yicha taqsimlanish jarayonini o'zida aks ettiradi. Mintaqada alohida turdagi mahsulot ishlab chiqarish hajmi va alohida hududlarning yalpi va tovar mahsuloti hajmidagi ulushi kabi ko'rsatkichlar qishloq xo'jalik ishlab chiqarishini ixtisoslashtirish va joylashtirishni tavsiflaydi.

Qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishini tabiiy-iqtisodiy zonalar bo'yicha oqilona joylashtirish mahsulot ishlab chiqarish hajmini ko'paytirish va arzonlashtirishning muhim omili hisoblanadi. Shu bilan birga qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishini ixtisoslashtirish va oqilona joylashtirish yer resurslaridan foydalanish samaradorligining oshishiga olib keladi.

Xulosa

Shunday qilib, ishlab chiqarishni ixtisoslashuv, joylashtirish va mujassamlashuv qishloq xo'jaligida o'zaro chambarchas bog'liq bo'lib, ulardan birining o'zgarishi boshqalarida sezilarli ijobiy o'zgarishlarni keltirib chiqaradi.

Agrar sohada tarmoq klasterlarini joriy etilishi ixtisoslashtirishning chuqurlashuvi va mujassamlashuvning rivojlanishi mamlakat hududlari bo'yicha qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishini joylashtirish sharoitida mexanizatsiya vositalarini keng qo'llashga, tarmoqni bosqichma-bosqich intensivlashtirishga, ya'ni bevosita modernizatsiyalashga ijobiy ta'sirini ko'rsatadi.

Shu nuqtayi nazardan iqtisodiy munosabatlarni erkinlashtirish jarayonlarida klasterlashtirish tizimini izchillik bilan amalga oshirilayotgan bugungi kunda ixtisoslashuv jarayonlarini chuqurlashtirish va

mujassamlashuv imkoniyatlaridan maqsadga muvofiq foydalanish agrar sohada yer resurslaridan foydalanish samaradorligini oshirishning eng muhim shartlaridan biriga aylandi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 23 oktyabrdagi “O‘zbekiston Respublikasi qishloq xo‘jaligini rivojlantirishning 2020-2030-yillarga mo‘ljallangan strategiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi PF-5853-son Farmoni, Toshkent 2019.
2. O‘zbekiston Milliy axborot agentligi “Klasterlar qishloq xo‘jaligi rivojida lokomotivga aylanmoqda”. uza.uz/oz/society.
3. Razmesheniye, spetsializatsiya i konsentratsiya proizvodstva // [Elektronniy resurs] Rejim dostupa k state:<http://konspekts.ru/ekonomika-2>.
4. G.M.Shadiyeva, T.S.Sharipov, Sh.A.Sultonov, Z.S.Artikov, L.U.Maxmudov, A.P.Xazratov, D.S.Musinov. Mintaqaviy iqtisodiyot. Darslik. Samarqand. “Fan bulog‘i nashriyoti” 2023-yil.
5. J.A.Nomozov, F.A.Do‘smonov. Mintaqaviy iqtisodiyot asoslari. O‘quv qo‘llanma. Chirchiq – 2023-yil